

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЯ ДЕПРЕССИВНЫХ СОСТОЯНИЙ, ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА

Тургунов Азизбек Рафикжон угли

Ферганский Институт Общественного Здравоохранения

Кафедра неврологии и психиатрии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10463954>

Аннотация

В тексте дается представление о причинах депрессивных состояний, наблюдаемых при болезни Паркинсона, их характеристиках и аспектах, на которые следует обратить внимание практикующим врачам при своевременной оценке и коррекции.

Ключевые слова: болезнь Паркинсона(БП), тело Льюиса, антидепрессанты, ингибиторы МАО, дофаминергические средство, мезолимбическая система, мезокортикальная система, бессонница, электросудорожной терапии (ЭСТ), транскраниальной магнитной стимуляция (ТМС).

Механизмы развития депрессии при БП: О роли церебральных механизмов в развитии депрессии при БП свидетельствуют данные магнитно-резонансной томографии (МРТ), выявляющей снижение метаболизма в лобной коре, особенно слева. Важное значение может иметь дисфункция мезолимбической и мезокортикальной систем, обусловленная дегенерацией дофаминергических нейронов вентрального отдела покрышки, а также норадренергических систем, связанных с дегенерацией нейронов голубоватого пятна, однако ключевое значение в развитии депрессии, особенно тяжелой, вероятно, приобретает дисфункция серотонинергической системы. В пользу этого предположения свидетельствуют обнаружение у больных БП с депрессией низкого содержания метаболитов серотонина в цереброспинальной жидкости, а также снижения связывания 5HT_{1a} рецепторов в коре (по данным МРТ), свидетельствующего о дисфункции постсинаптических 5HT_{1a} рецепторов. Полагают, что именно дисфункция серотонинергической системы ответственна за возникновение у больных с депрессией тревоги, соматоформных и иных симптомов.

Как диагностировать депрессию при БП?

Диагностика депрессии у больных БП сложна, поскольку ее проявления бывает трудно уловить на фоне других симптомов болезни (гипомимии, замедленности движений, нарушения сна, быстрой утомляемости,

снижения веса) и т.д. В качестве скринингового исследования могут применяться специальные опросники, например шкала депрессии Бека или Гериатрическая шкала депрессии. Обе шкалы валидизированы при БП. Гериатрическая шкала депрессии более проста и удобна в применении: больным предлагается выбрать один из двух вариантов ответа на 15 вопросов. Критической оценкой по этой шкале, позволяющей заподозрить депрессию, является оценка в 5 баллов и выше.

№	Вопрос	Да	Нет
1	Вы в основном довольны своей жизнью?	–	1 балл
2	Вам часто бывает скучно?	1 балл	–
3	Вы часто чувствуете себя беспомощным(ой)?	1 балл	–
4	Вы предпочитаете оставаться дома вместо того, чтобы куда-нибудь пойти и заняться чем-то новым?	1 балл	–
5	Вы чувствуете себя бесполезным?	1 балл	–
Сумма*			
6	Вы потеряли интерес ко многому из того, что интересовало Вас раньше?	1 балл	–
7	Вы чувствуете, что Ваша жизнь пуста?	1 балл	–
8	Как правило, Вы в хорошем расположении духа?	–	1 балл
9	Вам кажется, что с Вами случится что-нибудь плохое?	1 балл	–
10	Как правило, Вы чувствуете себя счастливым(ой)?	–	1 балл
11	Вам кажется, что у Вас более выраженные проблемы с памятью, чем у большинства других людей?	1 балл	–
12	Вы считаете, что то, что Вы живете сейчас, – это счастье?	–	1 балл
13	Вы чувствуете себя полным энергией?	–	1 балл
14	Ваше положение кажется Вам безнадежным?	1 балл	–
15	Вам кажется, что большинству людей живется лучше, чем Вам?	1 балл	–
Сумма**			

* Если Вы набрали один или ни одного балла, далее продолжать тест не нужно. Если Вы набрали 2 и более баллов, переходите ко второй части опросника.

** Результаты опроса: 0–4 – нормальное состояние; 5–8 – легкая депрессия; 8–11 – депрессия средней степени тяжести; 12–15 – сильная депрессия.

В то же время получение той или иной оценки по указанным шкалам еще не означает диагноз депрессии, который должен быть всегда результатом клинической оценки. Согласно недавно опубликованным рекомендациям National Institute of Neurological Disease and Stroke (NINDS) США, для постановки диагноза депрессии при БП необходимо констатировать наличие в течение как минимум 2 нед хотя бы одного из двух основных симптомов: 1) сниженного (печального) настроения и/или 2) утраты интереса к тем или иным жизненным событиям и способности получать удовольствие от них (ангедония). Кроме того, у больных должны присутствовать как минимум еще 5 других дополнительных симптомов (или 4 дополнительных симптома при наличии обоих основных симптомов) из следующего списка: нарушение сна (гиперсомния,

инсомния с преждевременными утренними пробуждениями), заниженная самооценка, идеи вины, самоуничужения, склонность к самобичеванию в отношении событий прошлого, мрачное, пессимистическое видение будущего, повышенная утомляемость, снижение способности к концентрации внимания и принятию решений, выраженное повышение аппетита или снижение аппетита со снижением массы тела, замедление мыслей и движений пациента (психомоторная заторможенность), суицидальные идеи и повторяющиеся мысли о смерти.

Принципы лечения депрессии при БП

Лечение наиболее эффективно при комбинации психотерапевтического и медикаментозного воздействия. Оптимальная противопаркинсоническая терапия с адекватной коррекцией двигательных нарушений может ослаблять депрессивную симптоматику, особенно носящую реактивный (ситуационный) характер. Препараты леводопы оказывают разнонаправленное действие на аффективное состояние пациентов и в некоторых случаях способны усиливать депрессию. Поэтому иногда при депрессии полезно снизить дозу препарата леводопы, компенсировав ослабление противопаркинсонического эффекта назначением или увеличением дозы других средств, особенно агонистов дофаминовых рецепторов (промипексол). В ряде исследований показано, что агонисты дофаминовых рецепторов, избирательно воздействующие на D3 рецепторы (пирибедил, прамипексол), способствуют уменьшению легкой и умеренной депрессивной симптоматики, вероятно, за счет влияния на лимбическую систему, где плотность D3 рецепторов особенно высока. Лечение депрессии при БП с помощью антидепрессантов (прежде всего флуоксетина, в меньшей степени пароксетина и флувоксамина) описаны случаи ухудшения симптомов паркинсонизма и снижения эффективности препаратов леводопы (по видимому, обусловленные способностью серотонина уменьшать выделение дофамина в стриатуме). При умеренно выраженной депрессивной симптоматике у пациентов с БП возможно применение тианептина, являющегося индуктором обратного захвата серотонина. При развитии психотических нарушений у больных с депрессией дополнительно назначаются атипичные нейролептики – клозапин и кветиапин. Следует избегать приема традиционных нейролептиков, включая сульпирид, тиаприд и тиоридазин, а также препаратов лития, которые могут усилить паркинсонизм. Для уменьшения сопутствующей тревоги одновременно коротким курсом назначают

бензодиазепины (например, оксазепам, лоразепам или клоназепам). При выраженной инсомнии могут быть дополнительно назначены традозон (25–100 мг) или агонисты бензодиазепиновых рецепторов (золпидем, залеплон). В наиболее тяжелых случаях, резистентных к фармакологической терапии, при непереносимости антидепрессантов и наличии психотических расстройств иногда прибегают к электросудорожной терапии (ЭСТ), которая может не только вызывать улучшение аффективного состояния, но и временно (на 4–6 нед) уменьшать двигательные расстройства.

Однако в некоторых случаях ЭСТ приводит к усугублению дискинезий и возникновению спутанности сознания. Весьма перспективным для лечения депрессии у больных БП представляется использование метода транскраниальной магнитной стимуляции, однако его эффективность в этой ситуации пока убедительно недоказана.

Использованная литература:

1. Abduqodirova, D. T., & Turgunov, A. R. (2023). FOKAL PESHONA EPILEPSIYASINING OZIGA XOS KLINIK XUSUSIYATLARI. YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS, 2(3), 88-94.
2. Тургунов, А. Р. У. (2023, December). ПРАВИЛЬНАЯ ОЦЕНКА И КОРРЕКЦИЯ ДЕПРЕССИВНЫХ СОСТОЯНИЙ, НАБЛЮДАЕМЫХ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА. In International Conference of Education, Research and Innovation (Vol. 1, No. 9, pp. 13-18).
3. Абдукадилова, Д. Т., & Тургунов, А. Р. (2023). КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРЦИАЛЬНОЙ ФРОНТАЛЬНОЙ ЭПИЛЕПСИИ. GOLDEN BRAIN, 1(9), 142-148.
4. Abdukadirova, D. T., & Turgunov, A. R. (2022). Clinical and Neurological Characteristics of Partial Frontal Epilepsy. Miasto Przyszłości, 29, 279-282.

